

DETERMINASI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mutiara Dwi Kusnadi¹⁾, Evada Dewata²⁾, Indra Satriawan³⁾

^{1,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya,

email: evada78@polsri.ac.id

Abstrak

Kajian ini disusun untuk mengidentifikasi derajat kontribusi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dipicu oleh realitas di lapangan yang memperlihatkan ketimpangan dalam penyerapan anggaran, dengan kecenderungan rendah pada triwulan awal dan justru mengalami lonjakan signifikan menjelang tutup tahun. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam studi ini, dengan penyebaran kuesioner kepada 164 responden yang berasal dari 41 instansi perangkat daerah. Olahan data empiris mengungkap bahwa rancangan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sistem pengawasan internal pemerintah sama-sama memberi kontribusi positif serta bermakna terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Ketiganya, secara terpadu, menunjukkan daya dorong yang nyata dalam mendongkrak serapan belanja modal. Hal ini menandakan bahwa keberadaan kerangka perencanaan yang matang, eksekusi yang terarah, dan pengawasan internal yang tertata merupakan simpul-simpul strategis yang menentukan keberhasilan optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal.

Kata Kunci: *Perencanaan, pelaksanaan, SPIP, penyerapan anggaran*

Abstract

This study was designed to identify the extent of contribution made by budget planning, budget execution, and the government's internal control system toward optimizing capital expenditure absorption within regional apparatus organizations in South Sumatra Province. The research was prompted by real-world observations that revealed disparities in budget absorption, which tends to be low in the early quarters and spikes significantly toward the end of the fiscal year. A quantitative approach was employed in this study, utilizing questionnaires distributed to 164 respondents from 41 regional government institutions. The empirical data analysis revealed that budget formulation, budget execution, and internal government oversight each contribute positively and significantly to capital expenditure absorption. Collectively, these three variables demonstrate a strong and coordinated influence in enhancing budget absorption. These findings suggest that a well structured planning framework, targeted execution, and consistent internal monitoring serve as strategic cornerstones in achieving optimal capital budget absorption performance.

Keywords: *Planning, implementation, SPIP, budget absorption*

1. PENDAHULUAN

Belanja modal adalah bagian penting dari APBD yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui pembangunan infrastruktur serta pengadaan aset yang bersifat jangka panjang. Namun demikian, fenomena rendahnya realisasi anggaran belanja modal masih menjadi permasalahan klasik yang berulang setiap tahun di Provinsi Sumatera Selatan. Pola pelaksanaan anggaran yang cenderung lambat pada awal tahun dan mengalami lonjakan signifikan menjelang

akhir tahun, yang dikenal dengan istilah *slow back-loaded*, menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pola tersebut berpotensi menyebabkan penumpukan kegiatan, penurunan kualitas belanja, serta terganggunya kesinambungan pembangunan daerah. Penyerapan anggaran belanja modal Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 – 2024 tersaji pada Gambar 1.1. berikut.

Sumber : BPK RI (Data diolah, 2025)

Gambar 1.1
Penyerapan Anggaran Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2019–2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tiap triwulan umumnya belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 adalah masing-masing 10% pada tiga bulan pertama I, 40% pada tiga bulan kedua, 70% pada tiga bulan ketiga, dan 90% pada tiga bulan keempat. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan rendah di awal triwulan dan cenderung menumpuk di akhir tahun, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Penyerapan anggaran belanja modal yang optimal sangat bergantung pada peran aktif perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh prinsipal (pemerintah atau masyarakat). Kejelasan sasaran yang dituangkan dalam perencanaan anggaran oleh perangkat daerah menjadi titik awal kemudahan dalam merealisasikan belanja, terutama jika seluruh langkah sejalan dengan arah pijakan institusi (Ferdinan et al., 2020). Anggaran menjadi instrumen yang berperan dalam mengurangi ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD selaku prinsipal, dengan pemerintah daerah sebagai agen, serta mendorong terciptanya keselarasan kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan Jensen dan Meckling (1986)

Anggaran berperan dalam mengurangi asimetri informasi serta menyelaraskan kepentingan antara pemilik wewenang dan pihak pelaksana. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu merencanakan dan melaksanakan program secara proaktif dan menyeluruh agar tujuan organisasi tercapai secara efisien. Tingginya penyerapan anggaran menunjukkan keselarasan antara pelaksanaan dan perencanaan program, serta menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mendukung hal

tersebut, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis kerangka COSO sangat diperlukan. SPIP berperan dalam memperkuat pengawasan anggaran, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan.

Perencanaan anggaran dianggap berperan dalam mendorong penyerapan anggaran melalui fungsinya sebagai alat penentu arah dan prioritas kegiatan organisasi. Pencapaian penyerapan anggaran yang baik terjadi apabila perencanaan anggaran yang disusun secara sistematis dan tepat sasaran., tanpa adanya perencanaan anggaran yang matang, maka hal tersebut dianggap mustahil untuk terwujud (Halim, 2017). Sejumlah kajian terdahulu yang diinisiasi oleh (Putri dkk., 2021; Suprptana dan Sujana, 2023), Temuan ini mengindikasikan bahwa Kualitas penyusunan anggaran yang matang akan mendorong kelancaran dalam pemanfaatan dana sesuai yang telah direncanakan. Akan tetapi, hasil berbeda ditemukan oleh (Ayem & Purwanto, 2024) yang mencatat adanya pengaruh negatif. Sementara itu, (Ardianne dkk., 2020; Wardayani dkk., 2022) mengindikasikan bahwa meskipun perencanaan anggaran dilakukan, hal tersebut tidak secara nyata memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Selain perencanaan, pelaksanaan anggaran memegang peranan penting dalam menentukan tingkat penyerapan anggaran, karena mencakup proses eksekusi program berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Pelaksanaan yang optimal memerlukan koordinasi antar unit, kelancaran proses pengadaan, serta pengawasan yang aktif dan berkelanjutan. (Supriyadi dkk., 2024; Wardayani dkk., 2022) mengindikasikan bahwa ketepatan dalam mengimplementasikan anggaran menjadi faktor yang memperbesar peluang tercapainya target penyerapan secara maksimal. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh (Almi dkk., 2022; Ardianne dkk., 2020) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan anggaran diketahui tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang diteliti.

Selanjutnya, sistem pengendalian internal menjadi faktor penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. SPIP yang efektif mampu mengidentifikasi risiko dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. (Ayem &

Purwanto, 2024; Supriyadi dkk., 2024) menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, sedangkan (Wiansyah & Mulyani, 2021) menemukan bahwa pengaruhnya tidak signifikan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Gagasan dasar teori keagenan, sebagaimana dijelaskan oleh Jensen dan Mecking (1986) menyatakan bahwa terdapat hubungan kerja antara dua pihak, di mana satu pihak mempercayakan tanggung jawab tertentu kepada pihak lain untuk dilaksanakan atas kepentingannya. Hubungan ini dibentuk melalui kesepakatan formal yang menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap entitas yang terlibat.

Perangkat daerah berperan sebagai agen pemerintah yang mendapatkan mandat dalam mengelola serta merealisasikan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran. Pemerintah, sebagai prinsipal, memiliki kepentingan supaya alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan mendukung efisiensi pelaksanaan program untuk menghasilkan output yang berdampak positif bagi masyarakat. Sebaliknya, perangkat daerah sebagai agen dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan anggaran yang telah disusun. Ketepatan dalam penyerapan anggaran mencerminkan keberhasilan agen dalam memenuhi mandat dari prinsipal, sehingga teori keagenan menjadi dasar dalam memahami pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat perangkat daerah (Wardayani et al., 2022).

2.2. Kerangka Berpikir

Hubungan antar variabel yang membentuk dasar pemikiran dalam studi ini divisualisasikan dalam gambar yang disajikan berikut

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.2.1. Hipotesis penelitian

2.2.2. Perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Perencanaan anggaran merujuk pada upaya penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian sumber daya keuangan untuk mencapai target organisasi dalam satu periode tertentu. Halim (2017) menyatakan bahwa perencanaan yang kurang optimal dapat menyebabkan revisi kegiatan, keterlambatan eksekusi, dan menghambat efektivitas penyerapan anggaran. Perencanaan yang matang dapat mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam yaitu (Suprptana dan Sujana, 2023; Supriyadi dkk., 2024) Mengindikasikan bahwa semakin efektif perencanaan anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran yang dapat dicapai. Sebaliknya, temuan dari, (Ayem dan Purwanto, 2024) justru mengindikasikan adanya pengaruh negatif. Sementara itu, (Wardayani et al., 2022) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan. Perbedaan hasil temuan ini menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Perencanaan Anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal

2.2.3. Pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Proses pelaksanaan anggaran mencerminkan upaya mengubah rencana dan kebijakan menjadi aktivitas nyata yang terukur, meliputi pengaturan pelaksana, cara, waktu, dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Negara Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu tahun fiskal ditetapkan mulai awal tahun hingga penghujung Tahun. Pelaksanaan yang tepat waktu dapat mendorong penyerapan anggaran secara optimal dan mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun.

Penelaahan yang dilakukan oleh (Wardayani dkk., 2022) Mengindikasikan bahwa tahapan eksekusi anggaran memiliki kontribusi nyata serta berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi serapan anggaran belanja modal. Di sisi lain, studi oleh Ayem dan Purwanto, (2024) Menemukan hasil yang bertolak belakang, dimana pelaksanaan anggaran terbukti tidak memberikan kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi penyerapan anggaran. Perbedaan hasil temuan ini menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Pelaksanaan Anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal

2.2.4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah seperangkat proses yang terintegrasi dengan kegiatan instansi, yang dikembangkan sebagai mekanisme strategis guna memastikan perwujudan sasaran organisasi secara menyeluruh, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi jangka panjang. Tingginya kualitas penerapan SPIP mencerminkan meningkatnya capaian penyerapan anggaran yang optimal pada Perangkat Daerah. Hasil penelitian (Ayem dan Purwanto, 2024; Supriyadi dkk., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh (Wiansyah & Mulyani, 2021) menunjukkan bahwa keberadaan SPIP belum memberikan kontribusi terhadap penyerapan anggaran. Perbedaan hasil temuan ini menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal

2.2.5. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Perencanaan anggaran berperan penting dalam menentukan arah, prioritas, dan alokasi dana untuk pelaksanaan program. pelaksanaan yang tertib mendukung pencapaian tujuan organisasi. sedangkan Sistem pengendalian internal juga berfungsi menjaga agar proses perencanaan dan pelaksanaan sesuai ketentuan. Sejumlah kajian terdahulu mengindikasikan pola temuan yang searah, yakni menunjukkan adanya hubungan positif antar variabel yang dikaji. Suprptana & Sujana (2023) mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran berperan dalam mendorong peningkatan penyerapan anggaran. Sementara itu, Wardayani et al. (2022) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran terbukti berasosiasi secara signifikan dan searah terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sementara itu, Supriyadi dkk. (2024) menyatakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) turut berkontribusi secara positif terhadap penyerapan anggaran. temuan ini menjadi dasar dalam perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja modal.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan berbasis data angka dipilih dalam studi ini, dengan keseluruhan informasi dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui penyebaran daftar pertanyaan terstruktur. Unit analisis yang dijadikan populasi terdiri atas seluruh perangkat daerah yang menjadi bagian integral dari struktur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penarikan sampel dilakukan secara totalitas, dengan seluruh elemen populasi dijadikan sumber data. Instrumen kuesioner disampaikan secara langsung kepada individu yang memiliki tanggung jawab penting dalam aktivitas pengelolaan anggaran pada masing-masing unit. Dari masing-masing perangkat daerah, diambil empat orang responden secara purposive, yaitu pejabat yang secara langsung terlibat dalam proses penyerapan anggaran belanja modal,

terdiri dari PA, KPA, PPTK, dan PPK. Sehingga sebanyak 164 responden terlibat dalam penelitian ini untuk merepresentasikan populasi yang diteliti.

Setiap variabel yang dikaji dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam sejumlah indikator terukur yang dirumuskan melalui penelaahan teori yang relevan serta hasil-hasil temuan dari penelitian sebelumnya, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel operasional berikut.

Tabel 3.1

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Penyerapan Anggaran Belanja (Y)	Penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata (Kadek wirastuti et al., 2024)	1. Memenuhi target yang telah ditentukan 2. Pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan 3. Pengalokasian anggaran sebanding dengan hasil yang dirasakan oleh pengguna anggaran 4. Tidak mengalami hambatan dalam penyusunan anggaran (Kadek wirastuti et al., 2024; Syarah, 2016)	Likert
Perencanaan Anggaran (X1)	Perencanaan anggaran merupakan suatu rancangan sebagai pengendalian dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. (Kadek wirastuti et al., 2024)	1. Partisipatif. 2. Akurasi data 3. Pengesahan APBD 4. Pendekatan dan instrument dalam penyusunan anggaran 5. Perencanaan dan kebutuhan 6. Revisi atau perubahan (Purba & Sari, 2022; Wirastuti, 2023)	Likert
Pelaksanaan Anggaran (X2)	Pelaksanaan anggaran adalah tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang mencakup kegiatan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam anggaran dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah disetujui. (Nursela et al., 2022)	1. Penunjukan 5K perbendaharaan 2. Budaya kerja 3. Jumlah pejabat atau panitia pengadaan barang dan jasa 4. Proses pemeriksaan dokumen kontrak 5. Penentuan harga perkiraan sendiri 6. Kapasitas pihak rekanan 7. Proses verifikasi SPM 8. Jadwal anggaran kas 9. Pencairan uang kepada pihak rekanan (Nursela et al., 2022)	Likert
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tindakan yang di lakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, andal, aman, dan sesuai peraturan (PP Nomor 60 Tahun 2008)	1. Lingkungan Internal 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan (PP Nomor 60 Tahun 2008)	Likert

Sumber : Penulis (2025)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data melalui pendekatan statistik deskriptif berisikan skor

minimum, maksimum dan mean dapat ditinjau dalam tabel hasil statistic deskriptif berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

No.	Pernyataan	N	Min	Max	Mean
1	Penyerapan Anggaran Belanja Modal (Y)	144	1	4	3,08
2	Perencanaan Anggaran (X1)	144	1	4	3,17
3	Pelaksanaan Anggaran (X2)	144	1	4	3,12
4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	144	1	4	3,27

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Temuan berdasarkan analisis data mengindikasikan bahwa seluruh unsur variabel yang dianalisis memiliki rentang skor antara 1 hingga 4. Nilai terendah sebesar 1 pada setiap variabel mengindikasikan bahwa masih terdapat responden yang memberikan penilaian sangat rendah, sedangkan nilai tertinggi 4 menunjukkan adanya responden yang memberikan penilaian sangat tinggi.

Pada variabel penyerapan anggaran belanja modal, rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,08, yang berarti berada dalam kategori tinggi. Hal serupa juga terlihat pada variabel perencanaan anggaran yang memiliki rata-rata 3,17, serta pelaksanaan anggaran dengan rata-rata 3,12, yang keduanya juga termasuk dalam kategori tinggi. Adapun variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencatat rata-rata tertinggi yaitu 3,27, menunjukkan bahwa secara umum aspek pengendalian internal dinilai baik.

4.1.2 Uji Kualitas Data

4.1.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.2

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	N of Items	Corrected Item – Total Correlation	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penyerapan Anggaran Belanja Modal (Y)	15	0,312 – 0,777	0,835	Valid dan Reliabel
Perencanaan Anggaran (X1)	21	0,197 – 0,742	0,877	Valid dan Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X2)	21	0,317 – 0,625	0,912	Valid dan Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	22	0,610 – 0,871	0,970	Valid dan Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa seluruh item indikator dalam variabel dinyatakan valid serta reliabel. Validitas terlihat dari kuatnya hubungan antara setiap item dengan total skor variabelnya, yang menunjukkan bahwa item-item tersebut memiliki ketepatan dalam menangkap aspek yang hendak diukur. Di sisi lain, reliabilitas ditunjukkan oleh tingkat konsistensi internal yang tinggi pada masing-masing variabel, sehingga instrumen dinyatakan stabil dan dapat dipercaya.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Dalam menilai kecenderungan distribusi data terhadap pola sebaran normal,

digunakan teknik analisis statistik berbasis pendekatan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, yang divisualisasikan melalui histogram dan proyeksi titik dalam panel visual berikut.

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Gambar 4.1
Grafik Histogram

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Gambar 4.2
Grafik Normal P. Plot of Regression Std. Residual

Dari histogram pada Gambar 4.1 Visualisasi residual memperlihatkan sebaran yang simetris dengan kontur menyerupai bentuk lonceng yang mengindikasikan bahwa residual cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya, Gambar 4.2 yang menampilkan Tampilan titik pada plot probabilitas normal mengindikasikan bahwa titik-titik residual tersebar mendekati garis diagonal, yang menandakan bahwa penyebaran residual mengikuti distribusi normal. Temuan visual ini diperkuat oleh Output dari penerapan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat di tampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Statistik	N	Sig.	Keterangan
	0,065	144	0,200	Data terdistribusi normal

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Nilai statistik yang dihasilkan dari pengujian tercatat sebesar 0,065 dengan jumlah observasi sebanyak 144 dan taraf signifikansi yang dihasilkan berada pada angka 0,200 melampaui 0,05, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa distribusi residual berada dalam batas kewajaran secara statistik. Dengan demikian, asumsi kenormalan sebagai prasyarat dalam analisis regresi telah terpenuhi secara memadai tanpa indikasi adanya penyimpangan yang substansial.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Hasil analisis multikolinieritas dapat ditemukan pada tabel berikut

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan anggaran (X1)	0,583	1,716	Tidak terjadi multikolinieritas
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,641	1,560	Tidak terjadi multikolinieritas
SPIP (X3)	0,547	1,828	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* di atas ambang minimum serta nilai VIF di bawah batas maksimum yang disarankan. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas. Dengan demikian, keseluruhan variabel independen dapat dianalisis secara bersamaan tanpa menimbulkan gangguan struktural akibat keterkaitan linear antar variabel.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Kelayakan suatu model regresi ditandai dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, yang mencerminkan keseragaman variansi residual pada seluruh observasi. Dalam penelitian ini, deteksi terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis visual menggunakan grafik scatter plot, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar berikut.

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Gambar 4.3
Grafik Scatter Plot Heteroskedastisitas

Distribusi titik-titik residual yang tampak pada Gambar 4.3 tersebar secara tidak teratur di sekitar garis nol, mengindikasikan tidak adanya pola sistematis, seperti menyempit atau melebar. Pola sebaran yang tidak terstruktur ini mengindikasikan tidak adanya keterkaitan sistematis antara residual dan nilai prediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari indikasi heteroskedastisitas. Temuan ini diperkuat oleh uji Glejser yang dilakukan untuk memastikan secara statistik. Hasil uji Glejser untuk heteroskedastisitas tertera pada tabel berikut

Tabel 4.5
Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,160	
X1	0,400	Tidak terjadi heterokedastisitas
X2	0,894	Tidak terjadi heterokedastisitas
X3	0,931	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Temuan dari uji Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model, sebagaimana dibuktikan oleh taraf signifikansi variabel-variabel independen yang melebihi batas 0,05. Dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, model regresi dinilai memenuhi kelayakan untuk dilanjutkan pada tahap analisis selanjutnya.

4.1.4 Hasil Uji Regresi Berganda

4.1.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Ghozali (2021:8) menyatakan bahwa regresi linier berganda dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk menelusuri seberapa besar kontribusi kolektif sejumlah variabel independent memengaruhi variabel dependen dalam sebuah model penelitian. Melalui kajian ini, dapat diketahui arah hubungan (positif atau negatif) ditunjukkan melalui hasil pengujian yang tersaji pada Tabel berikut

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	14,558	3,411		4,268	0,000	
Perencanaan Anggaran (PE)	0,236	0,064	0,316	3,673	0,000	H ₁ Diterima
Pelaksanaan Anggaran (PL)	0,101	0,044	0,190	2,318	0,022	H ₂ Diterima
SPIP	0,129	0,048	0,237	2,663	0,009	H ₃ Diterima
F	30,530					H ₄ Diterima
Sig.	0,000					
R Square	0,395					
Adjusted R Square	0,383					

Sumber: Data diolah SPSS 26, 2025

Berdasarkan output pada Tabel 4.6, nilai koefisien dalam kolom *Unstandardized Coefficients* (B) digunakan untuk membentuk persamaan regresi linier berganda berikut:

$$PA = 14,558 + 0,236 PE + 0,101 PL + 0,129 SPIP + e$$

Rumus regresi linier berganda dihasilkan dari analisis data dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 14,558 menunjukkan bahwa ketika ketiga variabel independen, yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan SPIP, dianggap tidak memiliki kontribusi atau nilainya nol, maka Penyerapan Anggaran Belanja Modal tetap memiliki angka dasar sebesar 14,558. Ini mencerminkan bahwa meskipun tidak ada pengaruh dari ketiga faktor tersebut, masih ada elemen lain

yang mendorong penyerapan anggaran dalam jumlah tertentu.

2. Perolehan koefisien sebesar 0,236 pada variabel Perencanaan Anggaran menandakan bahwa variabel ini bergerak sejalan dengan peningkatan Penyerapan Anggaran Belanja Modal. Setiap peningkatan 1% dalam perencanaan diperkirakan meningkatkan serapan anggaran sebesar 23,6%.
3. Pelaksanaan Anggaran memiliki koefisien sebesar 0,101 yang juga menunjukkan hubungan searah. Artinya, peningkatan 1% dalam pelaksanaan anggaran diprediksi menaikkan penyerapan belanja modal sebesar 10,1%.
4. Sementara itu, koefisien SPIP sebesar 0,129 menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal sebesar 1% dapat meningkatkan penyerapan anggaran sebesar 12,9%. Ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang kuat.
5. Secara keseluruhan, ketiga variabel terbukti mendukung peningkatan Penyerapan Anggaran Belanja Modal, sehingga perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian internal menjadi langkah strategis untuk optimalisasi anggaran.

4.1.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sajian numerik dalam tabel 4.6, koefisien determinasi 0,395 menjelaskan bahwa 39,5% variabilitas penyerapan dana belanja modal dipengaruhi oleh perancangan, pelaksanaan anggaran, serta SPIP. Nilai Adjusted R Square menunjukkan angka 0,383 mencerminkan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan sampel, yang berarti ketiga variabel independen menjelaskan 38,3% variasi, sedangkan 61,7% mencerminkan kontribusi faktor eksternal yang berada di luar jangkauan variabel-variabel dalam model ini. Nilai ini menunjukkan bahwa kekuatan penjelas model masih tergolong rendah karena pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen masih terbatas.

4.1.4.3 Uji t dan Uji f

Mengacu pada representasi data yang tertera dalam Tabel 4.6, hasil olahan statistik dapat diinterpretasikan melalui penjabaran berikut:

1. Temuan dari pengujian statistik mengindikasikan nilai t_{hitung} sebesar 3,673,

yang telah melampaui ambang batas kritis t_{tabel} yaitu 1,655. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menandakan bahwa secara parsial, Perencanaan Anggaran berperan dalam mendorong peningkatan realisasi anggaran belanja modal di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan."

2. Variabel Pelaksanaan Anggaran (X2) mencatatkan nilai t_{hitung} sebesar 2,318, yang telah melampaui ambang batas kritis t_{tabel} yaitu 1,655. Berdasarkan hasil tersebut, H_2 dinyatakan diterima, sedangkan H_0 ditolak. Hasil ini merefleksikan bahwa Pelaksanaan Anggaran berperan dalam memperkuat penyerapan anggaran belanja modal di lingkup perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Selanjutnya, variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) mencatatkan nilai t_{hitung} sebesar 2,663, yang telah melampaui ambang batas kritis t_{tabel} yaitu 1,655. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis H_3 diterima dan H_0 ditolak. Hasil ini merefleksikan bahwa SPIP berperan dalam memperkuat efektivitas penyerapan anggaran belanja modal di lingkup perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Analisis F menghasilkan nilai kalkulasi 30,530 dengan $sig\ 0,000 < 0,05$. Karena nilai kalkulasi melebihi rujukan tabel ($30,530 > 2,67$), maka H_4 terkonfirmasi dan H_0 tertolak. Hasil ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan memberikan kontribusi terhadap realisasi belanja modal di unit kerja pemerintah daerah Sumatera Selatan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Pengolahan data menghasilkan t_{hitung} sebesar 3,673, yang nilainya melampaui nilai t_{tabel} sebesar 1,655 ($3,673 > 1,655$). Adapun nilai signifikansi variabel perencanaan anggaran sebesar 0,000, yang berada di bawah 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, **H_1 diterima dan H_0 ditolak**, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas perencanaan anggaran memberikan kontribusi nyata dalam mendorong optimalisasi penyerapan anggaran

belanja modal di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa partisipasi pimpinan dalam memberikan ide dan saran dalam proses perencanaan memperoleh nilai mean tertinggi, diikuti oleh keterlibatan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran, serta penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Tingginya nilai-nilai ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah melibatkan berbagai pihak secara aktif dan fokus pada pencapaian target kinerja, yang pada akhirnya mendukung optimalisasi penyaluran dana yang dialokasikan bagi kebutuhan belanja modal.

Penemuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Almi dkk., 2022; Putri dkk., 2021; Supriyadi dkk., 2024) yang memperlihatkan bahwa proses perencanaan anggaran secara nyata berkontribusi terhadap keberhasilan serapan anggaran. Hasil ini justru berkontradiksi dengan penelitian sebelumnya (Ardianne dkk., 2020; Wardayani dkk., 2022) yang menyimpulkan dalam perencanaan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Menurut gagasan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), terjalin interaksi tanggung jawab antara pemegang otoritas dan pelaksana sebagai agen memerlukan adanya mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin keselarasan kepentingan di antara keduanya. Dalam hal ini, partisipasi aktif pimpinan dalam perencanaan anggaran merupakan bentuk pengendalian awal yang dapat meminimalkan kesenjangan informasi dan meningkatkan kejelasan arah program. Penggunaan pendekatan anggaran berbasis kinerja juga menjadi instrumen pengawasan yang menekankan pencapaian hasil yang terukur, sehingga berdampak langsung pada optimalisasi penyerapan anggaran.

Meskipun perencanaan anggaran terbukti berpengaruh secara signifikan, upaya perbaikannya tetap perlu dilakukan. Responden menyampaikan bahwa revisi anggaran masih sering terjadi akibat kesalahan penentuan mata anggaran dan ketidakmatangan rencana awal. Selain itu, proses pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif sering memakan waktu lama, yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Kelemahan ini menunjukkan perlunya peningkatan akurasi, ketepatan

waktu, dan efisiensi dalam proses penyusunan dan pembahasan perencanaan agar dampak positif terhadap penyerapan anggaran belanja modal dapat lebih maksimal.

4.2.2 Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Pengolahan data menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,318, yang melampaui ambang batas t_{tabel} 1,655. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,022, variabel pelaksanaan anggaran memenuhi kriteria penerimaan secara statistic. Atas dasar hasil tersebut, **H₂ dinyatakan diterima dan H₀ ditolak**. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran turut mendorong peningkatan serapan anggaran belanja modal di tingkat perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa indikator pelaksanaan anggaran seperti kebijakan pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang dilakukan setelah seluruh dokumen pendukung lengkap. Selain itu, kesadaran pegawai terhadap efisiensi anggaran, diikuti dengan penilaian positif terhadap keterbukaan proses penetapan harga. Temuan ini merefleksikan bahwa proses pelaksanaan anggaran berlangsung sesuai dengan kaidah efisiensi, regulasi administrasi, dan prinsip transparansi.

Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Nursela dkk., 2022; Putri dkk., 2021; Wardayani dkk., 2022) yang merefleksikan bahwa pelaksanaan anggaran yang baik berimplikasi pada tingginya serapan anggaran. Sebaliknya, penelitian ini bertentangan dengan hasil yang disampaikan oleh (Almi dkk., 2022; Ardianne dkk., 2020) yang menandakan bahwa pelaksanaan anggaran belum mampu berkontribusi secara substansial terhadap pencapaian penyerapan anggaran

Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk konsistensi terhadap kerangka pemikiran teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), di mana kepatuhan agen terhadap rencana dan mekanisme penganggaran menjadi kunci kelancaran pelaksanaan. Ketika pelaksanaan dilakukan secara tertib dan tepat waktu, potensi hambatan administratif maupun teknis dapat diminimalkan, sehingga proses penyerapan anggaran berlangsung lebih

efektif. Kondisi ini mencerminkan hubungan kerja yang profesional, di mana agen melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh prinsipal.

Meskipun memiliki nilai rata-rata terendah, sejumlah indikator justru memperkuat validitas hipotesis dalam penelitian ini. Sebagian besar responden tidak sependapat dengan pernyataan bahwa pelaksanaan kegiatan kerap melampaui jadwal anggaran kas, yang menandakan bahwa pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan perencanaan waktu. Di sisi lain, penyedia barang/jasa dinilai cukup andal dalam menjalankan tugasnya, sehingga turut mendukung efektivitas implementasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek jumlah pejabat pengadaan bersertifikat yang dinilai belum memadai, sehingga potensi rangkap tugas masih dapat terjadi. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran dinilai berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penyerapan anggaran belanja modal.

4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penyerapan anggaran belanja modal

Temuan dari analisis hipotesis mengindikasikan bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah 2,663, lebih tinggi dibandingkan batas kritis t sebesar 1,655. Selain itu, nilai sig tercatat sebesar $0,009 < 0,05$. Berdasarkan hasil ini, **H₃ dinyatakan diterima, sementara H₀ ditolak**. Temuan ini memperlihatkan bahwa secara terpisah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terbukti memberikan kontribusi positif dalam mempengaruhi tingkat serapan anggaran belanja modal di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil deskriptif, di mana respon tertinggi muncul pada indikator aturan perilaku yang diterapkan secara menyeluruh (mean 3,52), peran pimpinan dalam pengawasan kegiatan (mean 3,41), serta kepemimpinan yang responsif terhadap pelaporan program (mean 3,40). Hal ini menunjukkan bahwa integritas, pengawasan, dan kepemimpinan yang efektif sangat berperan dalam mendukung kelancaran penggunaan anggaran.

Penelitian ini mendukung hasil temuan sebelumnya (Ayem dan Purwanto, 2024; Safriansah dkk., 2021; Supriyadi dkk., 2024) yang menyatakan bahwa SPIP Menjadi faktor yang memperkuat capaian penyerapan anggaran belanja modal.

Selain itu, keselarasan temuan dengan teori keagenan memperlihatkan bahwa relasi antara prinsipal (pemerintah pusat dan masyarakat melalui DPRD) dan agen (pemerintah daerah) akan berlangsung lebih efektif apabila sistem pengendalian, pelaporan, serta evaluasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, terdapat sejumlah kelemahan yang masih perlu dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi belum berlangsung secara timbal balik, pengawasan belum menjangkau seluruh elemen penunjang, dan keterlibatan pimpinan dalam mengidentifikasi serta menanggulangi risiko masih kurang maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dalam komunikasi internal, perluasan area pemantauan, serta peningkatan keterlibatan pimpinan dalam strategi mitigasi risiko. Langkah-langkah ini penting agar sistem pengendalian internal berfungsi secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan anggaran belanja modal, sejalan dengan prinsip penyelarasan kepentingan antara otoritas pengarah dan pelaksana operasional sebagaimana dikemukakan oleh (Jensen dan Meckling 1976)

4.2.4 Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh nilai f sebesar 30,530 yang melebihi F tabel sebesar 2,67, dengan tingkat sig $0,000 < 0,05$. Atas dasar hasil tersebut, **H_4 dinyatakan diterima dan H_0 ditolak**. Dengan demikian, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti berkontribusi secara sinergis dalam mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal pada tingkat perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pengaruh yang signifikan secara statistik

Berdasarkan temuan dari uji adjusted R Square, ketiga variabel independen tersebut menyumbang 38,3% dari perubahan yang terjadi pada penyerapan anggaran belanja modal. Sebesar 61,7% proporsi variasi yang tersisa mencerminkan keterlibatan faktor-faktor lain yang belum dijangkau oleh batasan konseptual dalam rancangan penelitian ini. Temuan ini memperkuat bahwa perencanaan yang matang, pelaksanaan anggaran yang terstruktur, dan implementasi pengendalian internal yang berjalan optimal mampu memberikan dukungan kolektif dalam mendorong peningkatan serapan anggaran dalam belanja modal secara lebih efisien.

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan bahwa perangkat daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran secara efisien demi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Ketika perencanaan anggaran dilakukan secara sistematis, pelaksanaan anggaran dijalankan sesuai target, dan SPIP diterapkan secara konsisten, maka proses penyerapan anggaran belanja modal akan berjalan lebih optimal.

5. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Interpretasi terhadap data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa kualitas penyusunan anggaran (X1) memberikan kontribusi konstruktif dalam memperkuat daya serap belanja modal oleh perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Ketika perencanaan disusun secara terstruktur, didasarkan pada data yang akurat, dan mampu mencerminkan kebutuhan riil daerah, maka alokasi anggaran dapat digunakan secara lebih maksimal. Di sisi lain, pelaksanaan anggaran (X2) juga menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya, apabila tahapan pelaksanaan dijalankan dengan memperhatikan kesesuaian prosedur, ketepatan sasaran, serta sinergi antarunit kerja, maka pelaksanaan program akan berjalan lebih lancar dan mempercepat realisasi anggaran. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pemerintah (X3) memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung kelancaran penyerapan anggaran. Mekanisme seperti pengawasan internal, penilaian risiko, dan pemantauan berkelanjutan dapat mengurangi potensi penyimpangan serta memperbaiki kendala yang muncul selama proses pengelolaan anggaran. Ketiga variabel ini, secara bersama-sama, memainkan peran

penting dalam memperkuat daya serap anggaran belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan pengendalian internal yang andal menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

5.2. Saran

Temuan penelitian ini menekankan bahwa pemerintah dan perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan sistem pengendalian internal. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal, sehingga alokasi dana yang dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, baik dari sisi penambahan variabel yang relevan, perluasan objek, populasi, dan sampel, maupun penggunaan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi, agar mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam atas berbagai determinan yang berperan terhadap penyerapan anggaran belanja modal.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Almi, F., dan, E., & Amalia, K. (2022). Analysis of Factor Affecting Budget Absorption of the Local Government Organizations in Asahan Regency. *International Journal of Research and Review*, 9(8), 371–382. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220829>
- Ardianne, N. F., Sulisty, A. B., & Roziq, A. (2020). Finance & Banking Studies The determinant of Budget Absorption in Jember. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 9(3), 78–85.
- Ayem, S., & Purwanto, T. (2024). *Commitment of Budget Planning and SPIP Moderating Organizations to Budget Absorption*. 16(2), 195–214.
- Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117–134. <https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.11844>
- Ghozali, imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th ed.).
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024*. 1–106.
- Nursela, N., Taufik, T., & Yasni, H. (2022). *Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Pada Penyerapan Anggaran*. 3(1), 11–23.
- Putri, V. N., Pisey, K. K., Mardhiah, & Martini, R. (2021). Determinants of Regional Budget Absorption in the Regional Apparatus Organization of Palembang City. *Proceedings of the 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20)*, 1, 162–166. <https://doi.org/10.2991/ahsseh.k.210122.028>
- Safriansah, S., Zuhri, N., & Andriyansah, A. (2021). Analysis of Financial Performance Using Budget Absorption Indicators. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1467–1478. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1775>
- Supraptana, I. P. D., & Sujana, E. (2023). Asta Brata Moderates Budget Planning, Experience and Regulation of Budget Absorption during the Covid-19 Period. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 910–920. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57722>
- Supriyadi, D., Yudianto, Y., Kapriyanti, M., & Nugroho, K. W. (2024). Budget Absorption Analysis of Financial Performance in Production Forest Areas in Karawang Regency. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 170–185. <https://doi.org/10.29210/020243681>

- Wardayani, K., Dewata, E., & Jauhari, H. (2022). Factors Affecting Budget Absorption of Ependiture Local Apparatus Organization Prabumulih City Government During The Covid-19 Period. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1321–1335. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Wiansyah, D. R., & Mulyani, S. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 212–228. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.755>
- Jensen & Meckling. (1986). Agency Costs and the Theory of the Firm. *Financial Review*, 21(3), 95–95. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.1986.tb00759.x>